

CERTIFICADO

AVALIADOR CENTELHA

Certificamos que

Otavio Henrique Borges

participou como avaliador(a) na Fase 1 - Ideias Inovadoras do Programa Centelha 2 São Paulo, tendo realizado 4 avaliações.

Brasília, fevereiro de 2022.

Paulo César Rezende de Carvalho Alvim
Secretário de Empreendedorismo e Inovação
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)

Parceria:

CONFAP
Conselho Nacional das Fundações
Estados de Amparo à Pesquisa

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

